

मराठी बालकथा : एक अभ्यास (१९६० ते १९८०)

प्रा.अजित जयराम जाधव

सहाय्यक प्राध्यापक, मराठी आठल्ये-सप्रे-पित्रे स्वायत्त महाविद्यालय, देवरुख, जि.रत्नागिरी

ई-मेल dspmaspajit@gmail.com

प्रस्तावना

बालसाहित्य हे मुलांच्या मनोरंजनाचे व ज्ञानसंवर्धनाचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. प्राचीन काळापासून पिढ्यानपिढ्या मौखिक परंपरेने चालत आलेल्या आजीच्या गोष्टी, कहाण्या, अंगाई गीते तर लिखित स्वरूपातील 'बालबोध मुक्तावली', 'पंचतंत्र', 'बृहत्कथामंजिरी', 'जातक कथा', 'वेताळ पंचविशी', 'लोककथा' या सर्व परंपरागत चालत आलेल्या प्रकारातून बालसाहित्य समृद्ध झाले आहे. मराठी बालसाहित्याची परंपरा समृद्ध आहे. साने गुरुजी, ना. धो. ताम्हणकर, भा. रा. भागवत, राजा मंगळवेढकर, यदुनाथ थत्ते हे या परंपरेतील मानदंड आहेत. साने गुरुजींनी आपल्या बालसाहित्यातून एकूणच मराठी बालसाहित्याला दिशा व प्रेरणा देण्याचे काम केले आहे. संस्कार केले आहे.

विषयाचे प्रयोजन

मुले ही राष्ट्राची संपत्ती मानली जाते. त्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासाची जडणघडण लहान वयातच होणे स्वाभाविक असते. मुलांचा विकास हा मानसिक, शारीरिक आरोग्य व शैक्षणिक प्रगती यामधूनच होत असतो. त्यादृष्टीने मुलांची जडणघडण होणे गरजेचे असते. ही जडणघडण समाज, गाव व देशासाठी महत्त्वपूर्ण असते. आज सभोवार पाहिले तर प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचार, खोटेपणा, लाचारी, क्रूरता, गुंडगिरी दिसून येते. तेव्हा आजची लहान मुले उद्या देशाचे नागरिक झाल्यावर त्यांच्याकडून समाजाला, देशाला उपद्रव किंवा वाईट कृत्य होऊ नये यासाठी मुलांवर चांगले संस्कार करून चारित्र्यवान व्यक्ती होण्यासाठी त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास, स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ती, पराक्रम, परोपकार, सत्याची चाड, न्यायबुद्धी, विज्ञाननिष्ठा इत्यादी अनेक गुणांची रुजवणूक होणे आवश्यक आहे. ही जबाबदारी, घर, शिक्षण आणि साहित्य यांना पेलावी लागणार आहे. मुलांच्या हाती चांगली पुस्तके पडली पाहिजेत. यासाठी बालसाहित्यकार, शिक्षक आणि पालकांनी दक्षता घेणे गरजेचे आहे. तरच एकविसाव्या शतकातील पिढी सशक्त आणि सामर्थ्यवान होण्यास मदत होणार आहे. आजच्या काळातील मुलांची मानसिकता काहीशी व्यामिश्र असलेली दिसून येते. स्पर्धात्मक युगात वावरत असताना जीवनमूल्यांची होणारी घसरण, आजूबाजूचे असुरक्षित जीवन यामुळे पालक आणि मुलेही संभ्रमावस्थेत दिसून येतात. आज मुलांचे प्रश्नही गुंतागुंतीचे झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये निराशा दिसून येते असे मत झाल्याने अशा मुलांचा साहित्याद्वारे अभ्यास करण्याच्या हेतूने मी पीएच. डी. प्रबंधासाठी 'मराठी बालकथा : एक अभ्यास' (१९६० ते १९८०) या विषयाची निवड केली आहे.

या अगोदर केलेल्या अभ्यासाचे स्वरूप

पुणे विद्यापीठ येथे डॉ. सुलभा शाह यांनी 'मराठी बालवाङ्मय स्वरूप आणि अपेक्षा' (१९८०) या विषयावर शोध प्रबंध लिहिला आहे. मुंबई विद्यापीठामध्ये शुभा कुलकर्णी यांनी 'आधुनिक मराठी बालगीत, बालकविता' (१९८६) शोध प्रबंध लिहिला. उस्मानिया विद्यापीठ येथे माणिक धनपाल यांनी 'मराठी बालकथेचे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण' (१९९०) या विषयावर शोध प्रबंध लिहिला आहे. अमरावती विद्यापीठ मध्ये मंजिरी पत्की यांनी 'मराठी बालकांच्या वाङ्मय निर्मितीचा चिकित्सक अभ्यास' (१९९३) या विषयावर शोध प्रबंध सादर केला आहे. शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर येथे अविनाश भडकमकर यांनी 'मराठी कथेतील बालमनाचे चित्रण' (१९९४) या विषयावर शोध प्रबंध लिहिला आहे. डॉ. मांडवकर यांनी 'स्वातंत्र्योत्तर काळातील मराठी बालवाङ्मयाचे स्वरूप' (१९९७) या विषयावर शोध प्रबंध सादर केला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार १९६० ते १९८० या काळातील बालकथांवर संशोधन झालेले नाही. १९६० नंतरचा कालखंड हा आधुनिक कालखंड समजला जातो. त्या अर्थाने आधुनिक काळात बालकथेची जडणघडण कशी झाली त्या काळाचा बालकथांवर कसा परिणाम झाला आहे या अर्थाने संशोधन करण्याचा मानस आहे.

विषय निवडीमागील भूमिका

१९६० ते १९८० हा कालखंड अनेक अर्थानी महत्त्वपूर्ण असा कालखंड आहे. १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. १९६७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ स्थापन झाले. जे आज 'बालभारती' या नावाने रूढ आहे. सन १९७२ मध्ये 'किशोर' मासिकाची स्थापना व बालसाहित्याला मिळालेली चालना, १९७५ मध्ये मराठी बालकुमार साहित्य संमेलनाची स्थापना झाल्याने बालसाहित्याची एक व्यापक चळवळच उभी राहिली. त्यामुळे लेखक, प्रकाशक, शिक्षक, बालवाचक, बालसाहित्याची आवड असणारे असे सर्वजण एकाच छताखाली आले हे बालसाहित्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरले. चळवळीच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबवण्यात आले त्यामध्ये प्रामुख्याने पुस्तकहंडी, पुस्तक जत्रा हे उपक्रम लक्षवेधक आहेत. १९७९ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय बालक वर्ष म्हणून

साजरे करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर 'मराठी बालकथा : एक अभ्यास' (१९६० ते १९८०) हा पीएच. डी. साठी संशोधन विषय निवडला आहे. या काळातील सर्वच घटना मुलांच्या जीवनाशी संबंधित अशा आहेत. या काळात नव्या उमेदीने बालसाहित्याची निर्मिती होत होती. आधुनिक समजल्या जाणाऱ्या या काळात काही नवे प्रश्नही नव्याने निर्माण झाले. बालसाहित्याचा प्रमुख उद्देश हा आनंद देणे हा असला तरी या काळातील काही गोष्टींचे पडसाद त्यामध्ये नागरीकरण, विभक्त कुटुंब व्यवस्था, आर्थिक परिस्थितीमुळे निर्माण होणारे मानवी नातेसंबंध, बदलणारी जीवनमूल्ये, सामाजिक जाणीव, दुष्काळी परिस्थिती, पाणी-वीज टंचाई, पर्यावरण व विज्ञान या विविध गोष्टींचा, लेखनाचा बाल कथांमधून कशाप्रकारे अंतर्भाव झाला आहे ? भाषेची विविधता, लेखक आपल्या साहित्यकृतीतून, बालजीवनाशी कशाप्रकारे एकरूप झाले आहेत याचा संशोधनातून अभ्यास करण्याचा मानस आहे बालकांमध्ये चराचर सृष्टीविषयी कुतूहल, जिज्ञासा जागृत करणे, नाद, रंग, रूप, गंध, स्पर्श आदी इंद्रियसंवेदनांची ओळख घडविणे, जीवनमुल्यांची ओळख घडवित त्यांना चांगला माणूस बनविण्याचा प्रयत्न करणे हा बालकथांचा हेतू दिसून येतो.

हेतू व उद्दिष्टे

बालसाहित्याचा अभ्यास करित असताना त्याची वैशिष्ट्ये, गुणदोष, त्रुटी अशा काही गोष्टींचा अभ्यास करणे क्रमप्राप्त ठरते. या काळातील लेखकांचे योगदान आणि बदलत्या काळानुरूप समाज वास्तवाचे भान बालसाहित्यात आले आहे का? याचा सारासार विचार करून त्यादृष्टीने काय करता येईल ? हे अपेक्षित आहे. मानव आणि मानवेत्र सृष्टीचा संबंध बालसाहित्यात प्राधान्याने जाणवतो. मात्र तो कसा दर्शविला आहे हे पाहणे गरजेचे ठरणार आहे. प्रस्तुत विषयाचा अभ्यास पुढील उद्दिष्टांनुसार केला जाणार आहे. त्यामध्ये –

1. बालसाहित्य : स्वरूप व संकल्पना समजाऊन घेणे.
2. बालकथेच्या परंपरेचा आढावा घेणे.
3. बालकथांचा चिकित्सक अभ्यास करणे.
4. बालकथांच्या आधारे कौटुंबिक, शैक्षणिक व सामाजिक समस्यांसाठी उपाययोजनांचा विचार करणे.
5. बालकथांचे वाङ्मयीन मूल्यमापन करणे.

विषयाची व्याप्ती व मर्यादा

बालसाहित्यातून मुलांना भावनिक व शारीरिकदृष्ट्या समृद्ध करून त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासाला चालना मिळते. यासाठी बालसाहित्यकारांनी विविध प्रकारामध्ये लेखन केले आहे. बालसाहित्यात बालकथेला समृद्ध असा वारसा असला तरी इथे अभ्यासासाठी विशिष्ट असा कालखंड निवडला आहे. त्यामुळे अभ्यास विषयाची व्याप्ती मर्यादित आहे. या बालकथांतून व्यक्त होणारा आशय, विषय सामाजिक व वाङ्मयीन दृष्टीकोन याचा अभ्यास करून निष्कर्षाप्रत पोहोचणे हे या प्रबंधाचे प्रयोजन आहे.

संशोधन पद्धती

प्रस्तुत प्रबंधाच्या अभ्यासासाठी पुढील अभ्यास पद्धतीचा अवलंब केला आहे.

1. समाजशास्त्रीय अभ्यासपद्धती
2. मानसशास्त्रीय अभ्यासपद्धती

विषयाचे तपशीलवार विधान

१९६० ते १९८० या काळात बालकथांत प्रामुख्याने बदलणारी जीवनमूल्ये, सामाजिक जाणीव, पर्यावरण, विज्ञान या गोष्टी प्रामुख्याने दिसून येतात. बालकथालेखक जाणीवपूर्वक कथालेखन करू लागले. तसे बालसाहित्याचे लेखन करणे अवघड काम आहे. बालसाहित्याचे अभ्यासक बालसाहित्याबद्दल म्हणतात -

मालतीबाई दांडेकर यांच्या मते, " बालमनाला स्पर्श करणारी आणि त्यांच्या जीवनावर सुसंस्कार करणारी स्फूर्तीदायक रचना म्हणजे बालवाङ्मय होय." याचाच अर्थ उद्बोधन आणि मनोरंजन हा साहित्याचा हेतू असल्याचे दिसून येतो.

राजीव तांबे – " मुलांसाठी सहज सोपं लिहिणं, कुठलाही पूर्वग्रह मनात न ठेवता स्वच्छ सकारात्मक दृष्टिकोनातून लिहिणं आणि हे लेखन मुलांच्या भावविश्वाशी त्यांच्या रोजच्या जगण्याशी नुसतं संबंधित नाही तर त्यात मिसळून जाणारं असणं...हे सर्वार्थाने कठीण काम आहे " याचाच अर्थ मुलांच्या नजरेतून एखादी गोष्ट पाहणे यासाठी प्रचंड मेहनत लागते. मुलांसाठी लिहिणे एवढे सोपे नाही. बालसाहित्यात बालकथा लेखन हे नजरेत भरणारे आहे. १९६० ते १९८० या काळात बालकथा लिहिणाऱ्या लेखकांमध्ये प्रामुख्याने भा. रा. भागवत, मालतीबाई दांडेकर, लीलावती भागवत, सुधाकर प्रभू, गो. नि. दांडेकर, शं. रा. देवळे, ना. ग. गोरे, लीलाधर हेगडे, राजा मंगळवेढकर, भालबा केळकर, निरंजन घाटे, लीला दीक्षित, सरिता पदकी या काही प्रमुख बालकथाकारांबरोबरच इतरही काही बालकथाकारांनी बालकथेचा प्रांत समृद्ध

केला आहे. या काळातील बालसाहित्यिकांनी मुलांसाठी प्राणीकथा, परीकथा, लोककथा, साहसकथा, विज्ञानकथा अशा विविध कथाप्रकारांमध्ये लेखन केले आहे.

विषयाचे विश्लेषण -

बालकथा लिहिणे सोपे काम नाही. कथा चित्तवेधक होण्यासाठी काही तंत्राचे भानही लक्षात घ्यावे लागते. त्यामध्ये विषय, घटनेचा क्रम, पात्रयोजना, आशय, भाषा, संवाद, निसर्गवर्णन, कथेचे नाव, कथेचा प्रारंभ, कथेचा शेवट इत्यादी. बालकथा चित्तवेधक होण्यासाठी या घटकांचा उपयोग होतो. कथेच्या प्रकारानुसार कथांचे वेगळेपण सांगता येईल. काही प्रातिनिधिक कथाप्रकार व कथाकारांचा विचार पुढीलप्रमाणे करण्यात आला आहे.

प्राणीकथा - प्राचीन काळापासून मुलांच्या आवडीचा विषय म्हणजे प्राणीकथा होय. इसापनीती या मुलांसाठी लिहिलेल्या पहिल्या प्राणी कथा होय. पंचतंत्र, इसापनीतीतील काही भाग वगळून अनेकांनी मुलांसाठी प्राणीकथा लिहिल्या. प्राणीकथा पुष्कळ प्रमाणात आज मानवकथा होऊन बालवा झुंयात अवतरू लागल्या आहेत. लीलाधर हेगडे, सरिता पदकी, लीलावती भागवत, द.के. बर्वे, ना.ग. गोरे, सुमती पायगावकर यांच्या कथा वाचनीय न नाविन्यपूर्ण आहेत. लीलाधर हेगडे यांची 'पाचूचे बेट', सरिता पदकी यांची 'छोटू हत्तीची गोष्ट', लीलावती भागवत यांची 'फंटूश', सुमती पायागावकर यांची 'कोल्हेताईची कुई', ना. ग. गोरे यांची बेडूकवाडी यांसारख्या प्राणीकथांतून मुक्या प्राण्यांचे भावविश्व उलगडून दाखवले आहे. या काळात प्राणीकथांचे लेखन विपुल प्रमाणात झाले आहे.

परीकथा - ८ ते १० वर्षांच्या मुलांना प्राणीकथा खूप आवडतात. परीकथा ही मूळची कल्पना पाश्चात्य. त्यामुळे पाश्चात्य परीकथांचा प्रभाव मराठी बालसाहित्यावर पडला आहे. सुमती पायगावकर, शेवडे गुरुजी, सविता जाजोदिया, मुमताज रहिमतपुरे, शं. रा. देवळे यांनी उत्तम बालकथा लिहिल्या आहेत. मुमताज रहिमतपुरे यांची 'गंधवेडी रातराणी', सविता जाजोदिया यांची 'कुंडलपुरचा जादुगार व जादूची नगरी' यांसारख्या सुंदर परीकथांचे लेखन झाले आहे. विशिष्ट वयात मुलांना परीकथा आवडत असल्या तरी या दोन दशकात परीकथांची संख्या घातलेली दिसते.

लोककथा - लोककथा प्रामुख्याने एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे मौखिक पद्धतीने परंपरेने चालत आलेला कथाप्रकार आहे. बालसाहित्यातही लोककथा फार मोठ्या प्रमाणावर लिहिली गेली आहे. लोककथेची सुरुवात ही 'फार फार वर्षापूर्वी' किंवा 'कोणा एके काळी' अशी झालेली दिसून येते. कथेच्या अशा या सुरुवातीने कथेची उत्सुकता ताणली जाते. लोककथेतून मनोरंजन होत असले तरी कळतनकळत संस्कारही होत असतात. लोककथेचे महत्त्व विषद करताना डॉ. सुलभा शाह म्हणतात, "मुलांची शक्ती वाढविण्यासाठी, त्यांना सृष्टीतील व्यवहाराकडे पाहावयास शिकण्यासाठी, त्यांच्या मनात सहभावना व सद्बिचार उत्पन्न करण्यासाठी, त्यांच्या भाषाज्ञानात भर घालण्यासाठी व त्यांची करमणूक करण्यासाठी लोककथांनीच जास्त साहाय्य केले आहे."³ मुलांच्यासाठी लोककथा किती उपयुक्त आहे. हे वरील विवेचनावरून लक्षात येते. लोककथेचे दालन प्रामुख्याने मालतीबाई दांडेकर, दुर्गा भागवत, सरोजनी बाबर, वामन चोरघडे यांच्यासह अनेक लेखकांनी समृद्ध केले आहे. मालतीबाई दांडेकर यांनी 'माईच्या गोष्टी' या कथासंग्रहात लेखिकेच्या आजीने सांगितलेल्या गोष्टींचे वेगळ्या पद्धतीने भाषेचा साज चढवून सांगितल्या आहेत. 'भूकलाडू तहानलाडू' या सरोजनी बाबर यांच्या कथासंग्रहातील कथा अनेक प्रसंगांनी युक्त अशा आहेत. या कथा वाचत असताना मुलांना त्या स्वतःच्याच वाटाव्या अशा आहेत. वामन चोरघडे यांनी 'कथावली', 'ओंजळ', 'अबोली' यांसारखे लोककथा संग्रह लिहिले असून 'अबोली' या कथासंग्रहात अबोलीचीच कथा असून उत्कंठावर्धक, लालीत्याने युक्त अशी आहे. ही कथा लहानमोठ्यांना सर्वांनाच भावणारी आहे.

साहसकथा - साहसकथा मुलांच्या सहज प्रवृत्तीला आवाहन देणाऱ्या असतात. चागल्या साहसकथा ह्या कृतीप्रधान असतात. भा. रा. भागवत यांच्या 'फास्टर फेणे' या साहसकथेचे सहा भाग आहेत. यातील फास्टर फेणे ऊर्फ बऱ्याचे विविध प्रसंगातील साहस मुलांना फारच भावते. सुधाकर प्रभू यांनी देशातील विविध प्रांतातील साहसी मुलांच्या २६ जानेवारीला राष्ट्रपतींच्या हस्ते सत्कार होतो यांच्या कथा लिहिल्या आहेत. शकुंतला फडणीस यांची 'बिरजू परत येतो', आशा भाजेकर यांची 'बांदुल्याची साहसकथा' यांसारख्या अनेक लेखकांनी साहसकथा लिहिल्या पण त्यांच्यात साचेबंदपणा येत नाही.

विज्ञानकथा - विज्ञानकथा या मुलांच्या दृष्टीने आजच्या काळाची गरज आहे. जयंत नारळीकर, भालबा केळकर, निरंजन घाटे, प्र. न. जोशी यांसारख्या लेखकांनी बालकथेचा प्रांत समृद्ध केला आहे. भालबा केळकर यांनी 'महान वैज्ञानिक', यदुनाथ थत्ते यांनी 'भारतीय वैज्ञानिक' प्र.न. जोशी यांनी 'विज्ञानकथा'च्या माध्यमातून शास्त्रज्ञांची व त्यांच्या शोधांची माहिती दिली आहे. बालकथेत विज्ञानकथा लेखकांचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसते.

सामाजिक/वास्तवकथा - प्राणीकथा, परीकथा, साहसकथा वाचण्याचे मुलांचे वय संपून किशोर, कुमारावस्थेत जेव्हा प्रवेश करतात तेव्हा त्यांच्या आवडी निवडी बदलतात. कुटुंब, शेजारी, समाज यांच्या विषयी अधिक आकर्षण वाटते.

वास्तवकथा त्यांना आवडतात. या वास्तवकथा म्हणजेच सामाजिक कथा होय. मालतीबाई दांडेकर, श्री. बा. रानडे, राजा मंगळवेढेकर यांनी आपल्या कथांतून वास्तव मुलांसमोर मांडले. विविध विषय झालेल्या बालकथांचा येथे थोडक्यात आढावा घेतला आहे. मुलांना नवनवीन कथाबीजे देण्याचे काम कथालेखकांनी जाणीवपूर्वक केले आहे, हे या कथांतून जाणवते.

विषयाच्या आधारे काढलेले निष्कर्ष

मराठी बालकथा : एक अभ्यास' (१९६० ते १९८०) या प्रबंधाचा अभ्यास करताना काही निष्कर्ष लक्षात येतात ते पुढीलप्रमाणे-

1. मुलांच्या ज्ञान संवर्धनामध्ये बालसाहित्य हा महत्त्वाचा घटक आहे.
2. १९६० नंतरचा कालखंड हा आधुनिक कालखंड म्हणून मानला जातो. या कालखंडात भौतिक क्रांती झाली याचा परिणाम समाजजीवनावर, शिक्षण पद्धतीवर झाल्याने बालकांच्या मनावरही झालेला दिसून येतो.
3. बालसाहित्याचा अभ्यास करताना बालकथेची परंपरा, संकल्पना, स्वरूप, वाटचाल, आशयाचे विश्लेषण, वाङ्मयीन मूल्यमापन व बदलत्या जाणिवांचा शोध महत्त्वपूर्ण ठरला.
4. बालसाहित्याचा विचार करताना समाजशास्त्रीय व मानसशास्त्रीय समीक्षा उपयोगी ठरली आहे.
5. विविध विद्यापीठात बालसाहित्याचा संशोधनपर अभ्यास झाल्याने पुढील संशोधनासाठी अधिक उपयुक्त ठरणार आहे.

संदर्भ ग्रंथ-

1. ज्ञानदा, संपा.- रचना मालपाणी, प्रकाशक-अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संस्था, शाखा-संगमनेर, २०१० पृ. ४९
2. मराठी बालवाङ्मय बालसाहित्याची रूपरेखा, सौ. मालती दांडेकर, प्रकाशक- वा. वि.भट, १९६४ पृ. ३२
3. स्वरूप आणि अपेक्षा, डॉ. सुलभा शाह, प्रकाशक-लीलावती प्रकाशन, धुळे २००१ पृ. २९८
4. बालवाङ्मय, देवीदास बागूल, जोशी लोखंडे प्रकाशन, पुणे १९६०
5. आधुनिक मराठी वाङ्मयाचा इतिहास, अ. ना. देशपांडे, भाग २ दुसरी आवृत्ती, व्हीनस प्रकाशन, पुणे, १९७१
6. बालमानसशास्त्र, बाळ शरयू, व्हीनस प्रकाशन, पुणे, १९६४
7. मराठी बालसाहित्य, लीलावती भागवत, प्रकाशक-नवीन उद्योग, पुणे. १९९५
8. अध्यक्षीय भाषणे (अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संमेलन), संपा.- मदन हजेरी, स्पर्श प्रकाशन, राजापूर, २०१७